



Mavzu ; Informatsion dasturlarda boshlovchining ahamiyati.

Muallif ; Toshtemirova Shahnoza Namoz qizi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annontatsiya; Ushbu maqolada information dasturlarda boshlovchining ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar; informatsion, televideniya, radio, ijtimoi-siyosiy.

Axborot odamlar o'rtasida uzatiladigan ma'lumotlar hisoblanib, keyingi vaqtda ishlab chiqarishni rejalashtirish va boshqarish uchun, hamda yashash sharoitlarini, iqtisodiy taraqqiyot darajasini belgilashda katta ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Fuqarolarga axborot yetkazishda zamonaviy usullardan foydalanish sohasi hali hamon talab darajasida emas. Qonunchilikdagi so'nggi yangiliklardan hamda huquq sohasidagi axborotlardan fuqarolarni yetarlicha xabardor qilinishida ularni qamrab olishga to'liq erishilmayapti. Shu bois bu borada tizimli dastur asosida ishlar olib borish zarur.

Bugungi kunda media olamining asosiy va shu bilan birgalikda ishonchli qismi bu televideniya hisoblanadi. Butun dunyo bo'ylab bugungi kunda minglab informatsion dasturlar o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Teleekran orqali efirga uzatiluvchi informatsion dasturlarga ko'plab davlatlar singari bizning yurtimizda ham ishonch kuchli. Ammo yevropa mamlakatlarida gazetalar va radio televideniya qaraganda tezkor ishlaydiganlari ham ko'p. Informatsion dastur o'z ichiga turli mazvularni oladi. Bu mavzularni yoritish va tamoshabinga taqdim etish boshlovchi va muxbirlarning zimmasida hisoblanadi. Dastur uchun efir boshlanishi bilan, dastur boshlovchisi rejissyorga aylanadi. Chunki efini u boshqaradi. To'satdan kelib qolgan ma'lumotlarni bog'liq holda yetkazish va har qanday texnik uzilish holatlariga ham shay turishi lozim. Tamoshabin uzatilayotgan habarlarda bevosita qatnashish imkoniyatiga ega emas, shu sababli bo'lib o'tgan yoki bo'layotgan voqea-hodisani tamoshabinga his ettirish boshlovchining zimmasiga tushadi.

Jurnalist doim mavzularni neytral holda yoritishi kerakligi haqida ko'p eshitganmiz va bu qanchalik to'g'ri fikr ekanligi ham barchamizga birdek ma'lum. Chunki u faqat mavzuni bor holda shaxsiy fikrlarsiz yoritishi zarur. Aks holda insonlarning xulosa chiqarishiga halal berishi yokida o'z obro'siga outur yetkazishi mumkin. Huddi shunday boshlovchi ham mavzularni neytral yoritishi darkor. Chunki xalq unga ishonadi. Boshlovchilar har kunlik ishonchli habarlarni taqdim etar ekan xalq boshlovchining so'zlariga va o'ziga ishonadi. Uning shaxsiy fikrlari informatsion dasturga aralashsa va u xato bo'lsa avvalo dasturga so'ngra boshlovchiga bo'lga hurmat va ishonch yo'qoladi. Birgina xato tufayli yillar davomida yig'ilgan obro' va mehnat yo'qqa chiqishi mumkin.



Uni tiklash esa biroz mushkul bo'ladi. Informatsion dasturlar har bir telekanallarda turli vaqt davom etadi. Ammo vaqt qancha bo'lmasin bu boshlovchiga muammo tug'dirmasligi kerak. Agar, vaqt kam bo'lsa, manashu kam vaqt mobaynida uni to'liq va tushunarli tarzda yoritish ham boshlovchining mahoratiga bog'liqdir.

Xususiy telekanallar va davlat telakanallarining ortasida farqlar sezilarli darajada desak mubolag'a bo'lmaydi. Davlat telekanallarida rasmiylik va mavzularga bo'lgan munosabat xususiy telekanallarga nisbatan farqlidir. Ammo bugungi kunga kelib davlat telekanallariga nisbatan xususiy telekanallarning ko'rilish soni va dolzarbliligi kuchliroq. Mavzular yangi va efir yuzini tez ko'radi. Kunlik voqealar ko'p hollarda aynan o'sha kuni efirga uzatiladi. Shu sabali ham bugungi kunda xususiy telekanallar reytingi davlat telekanallarinkiga qaraganda yuqoriroq bo'lib turibdi. Bunda informatsion dastur boshlovchilarining o'rni ham katta. Xususiy telekanallar boshlovchilar aynan shu telekanalda va informatsion dasturda boshlovchi bo'lganligi sababli ham mshxurlikka erishdilar. Bu nafaqta dasturning balki, boshlovchilarning ham muvoffaqiyatli chiqishlarining mevasidir. Misol qilib oladigan bo'lsak "Zo'r tv" ning "Bu kun", "Sevimli" telekanalining "Zamon" informatsion dasturlari xalq orasida tez mashxur bo'ldi va ishonch qozondi. Shu bilan birgalikda boshlovchilari ham qisqa fursatda xalq orasida tanildi. Ushbu dasturlarda siyosiy, ijtimoiy, sport va boshqa turdagi xabarlar efirga uzatib boriladi va hechbir xabar aholi nazaridan chetda qolmaydi. Hattoki siyosiy mavzulardagi lavhalar ham aholining e'tobirini jalb etmoqda. Har qanday mavzuni tushunarli va qiziqarli qilish qayssidir ma'noda boshlovchining potensiyaliga ham bog'liq.

Har bir yoritilishi kerak bo'lgan mavzuni boshlovchi his eta olishi uni shunchaki gapirib berishi emas balki muhitni tamoshabinga his qildira olishi lozim. Ya'ni ma'lumotlar turli hil kayfiyat taqdim etuvchi bo'ladi. Ko'p holarda boshlovchilar bu inobatga olishmaydi, ammo bu ham muhim jihatlardandir. Shou ko'rsatuvlar va informatsion ko'rsatuvlar tubdan farq qilganidek ulardagi boshlovchilar ham tamomila bir biridan farq qiladi. Lekin bugungi kunda ikkisini ham uddalash maqsadida ikki yo'nalshda ham faoliyat yuritayotgan boshlovchilar yo'q emas. Serqirra bo'lish yaxshi ammo tamoshabin nazdida boshlovchi neytral shaklda qolib ketishi mumkin.

Ko'p boshlovchilar efir mobaynidagi texnik xatolar paytida o'zlarini yo'qotib qo'yadilar. Bunday holatlar ko'pincha jonli efir vaqtida kuzatiladi. Mikrafonlar ishlamay qolishi yoki suflyor doskasi o'chib qolishi bunday holatlar hechbimizga notanish emas. Bunday vaziyatdan chiqish boshlovchidan ortiqcha mahorat emas balki biroz o'ziga ishonch talab qiladi. Efirga muxbirlarni tayyorlash uchun ko'plab mahorat darslari bugungi kunda o'z faoliyatini olib bormoqda. Boshlovchilarga xos bo'lgan yana



bir xususiyat – efrining g‘oyasini faqat matnni o‘qish orqali emas, ssenariyda berilgan matnlarni jonlantirish, uni harakatga keltirish borasida qilgan xatti-harakatidir. Matn bilan ishlash mahoratiga ega bo‘lishi lozim. Bunda matn yozilgan ssenariyni qanday ushlabdan tortib, to‘efirdan chiqib ketishigacha bo‘lgan jarayon nazarda tutiladi. Mikrofonlar bilan ishlashni bilish kerak. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki efrining qay darajada saviya bilan o‘tishi boshlovchining mahoratiga bog‘liq.

Kino san‘atida tasvirga tushirish ishlari yakunlangandan so‘ng montaj ishlari boshlanadi. Ammo, madaniy tadbirlarda bunday imkoniyat yo‘q. Buning sababi shundaki, tadbirlar xuddi spektaklardagidek aniq vaqtda, tomoshabin ko‘z oldida o‘tadi. Uni qaytarish yoki to‘xtatib turib, boshqadan boshlash imkoniyati bo‘lmaydi. Shuning uchun ham tadbirlarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan boshlovchining mahoratiga bog‘liq bo‘ladi. Radio boshlovchilari, televideniye ko‘rsatuvlari boshlovchilari, konsert dasturlari boshlovchilari, shou dastur boshlovchilari, teatrlashtirilgan tadbirlar boshlovchilari va boshqa turdagi boshlovchilarni ajratib ko‘rsatish mumkin. Bularning hammasi o‘ziga xos yondoshuvni talab qiladi. Masalan, televideniye ko‘rsatuvlari boshlovchisi bilan katta sahnada bo‘ladigan madaniy tadbir boshlovchisi ovoz tembrlarini yo‘naltirishda e‘tibor qiladigan jihatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Studiyada ko‘rsatuv suxandonining ovozi yuqori darajada sezuvchi apparaturalar yordamida pichirlab gapirishigacha yozib olinadi. Katta zalda yoki maydonlarda esa mikrofondan foydalanish holda ham ovozni yo‘naltirishda katta e‘tibor

qiladigan jihatlari ko‘p. Umuman olganda boshlovchi efrining bosh qismi hisoblanadi. Uning o‘zida yaratgan imidj juda ko‘p narsani hal qiladi. Har bir boshlovchi o‘ziga yarashgan ayniqsa qulay bo‘lgan imij yaratishi lozim. O‘ziga hoslik hamisha insonlarning e‘tiborini tortadi.

Har bir efirda boshlovchidan unumli foydalanish katta samara beradi. Efirda boshlovchilar asosan yetakchi ishtiroklardan hisoblanib, u tadbimning boshidan oxirigacha “qizil ip” asosida ushlab turadi. Boshlovchi qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim? Birinchidan, boshlovchi doimo asosiy figuralaridan biri bo‘lganligi uchun, u chiroyli, did bilan kiyingan bo‘lishi lozim, boshlovchining tili ravon, nutqi sof, sahna nutqining hamma tamoyillariga asoslangan holda tomoshabiniga etkazib berish qobiliyatiga ega bo‘lishi lozim. Boshlovchi mavzuning mazmun-mohiyatini ochib berishda muhim rol o‘ynashi mumkin, boshlovchining mahorati efr saviyasi, uning tempini ushlab turishga yordam berishi mumkin boshlovchi tadbirda “g‘oyaviy ko‘prik” vazifasini



o 'tashi mumkin, ya'ni bir lavhani boshqasi bilan bog'lashda, mantiqiy va ketma ketligini ta'minlashda muhim rol o 'ynashi mumkin. U ssenariy matni bilan tanish bo'lishi lozim.

yoki jahli chiqqan holatda sahnaga chiqmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ;

1. Beruniy Alimov, Gulnora Nishonova, Gulmira Shukurova, Nargis Qosimova, Olimjon O'sarov "Jurnalistika zamonaviy media muhitida PR xizmatlari"